

BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH YO‘NALISHLARI

(6-7 SINFLAR MISOLIDA)

Z.H. Narzullayeva

Xalqaro Nordik universiteti, Pedagogika yo‘nalishi magistri 1-kurs, 2-MPA-24-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada interfaol metodlardan foydalangan holatda biologiya fanini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish, ta’lim va tarbiya jarayonidagi imkoniyatlari haqida so‘z yuritiladi. Kreativ fikrlaydigan o‘qituvchilar va o‘quvchilarni shakllantirish va ular o‘rtasidagi faollikni oshirish nazarda tutiladi. Bugunning dolzarb muammolaridan biri ta’lim tizimi sifatini yaxshilash va o‘quvchilarga sifatli ta’lim berish. Buning uchun biologlardan interfaol metodlardan unumli foydalanish, to‘g‘ri tanlov va o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otish talab etiladi. Shu bilan birga biologiya o‘qituvchisi ko‘proq o‘z ustida ishlashi, yangi interfaol metodlarni izlab topishi asosiy masalalardan biri bo‘lib xisoblanadi. Interfaol metodlariga: “fishboun”, “nilufar guli”, “sinkveyn”, “Venn diagrammasi”, “BBB” va hokazo.

Kalit so‘zlar: metod, interfaol metod, ta’lim, interfaol ta’lim yo‘nalishi, interfaol ta’lim va tarbiya, zamonaviy ta’lim, natija, imkoniyat, tarbiyaviy faoliyat.

Аннотация. В данной статье говорится о возможностях использования интерактивных методов при преподавании биологии, в учебно-тренировочном процессе, в случае использования интерактивных методов. Оно призвано формировать творческое мышление учителей и учащихся и повышать их активность. Одной из актуальных проблем современности является повышение качества системы образования и предоставление качественного образования учащимся. Для этого биологам необходимо эффективно использовать интерактивные методы, сделать правильный выбор и вызвать интерес у студентов. При этом одной из главных задач учителя биологии считается больше работать над собой, находить новые интерактивные методы. К интерактивным методам относятся: «рыбья кость», «цветок лилии», «синквейн», «диаграмма Венна», «BBB» и др.

Ключевые слова: метод, интерактивный метод, образование, интерактивное образовательное направление, интерактивное обучение и обучение, современное образование, результат, возможность, образовательная деятельность.

Abstract. This article talks about the possibilities of using interactive methods in the teaching of biology, in the education and training process, in the case of using interactive methods. It is intended to form creative thinking teachers and students and increase their activity. One of the urgent problems of today is to improve the quality of the education system and provide quality education to students. For this, biologists are required to make effective use of interactive methods, make the right choice, and arouse interest in students. At the same time, it is considered one of the main issues for the biology teacher to work more on himself, to find new interactive methods. Interactive methods include: "fishbone", "lily flower", "sinkvein", "Venn diagram", "BBB", etc.

Key words: method, interactive method, education, interactive educational direction, interactive education and training, modern education, result, opportunity, educational activity.

Kirish

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interact”(rus tilida “interaktiv”) tarzida ifodalanib, lug‘aviy nuqtai nazardan “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq kabi ma’nolarni anglatadi.

Interfaollik talabalarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklari. Mantiqiy nuqtai nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatni olib borishlarini ifodalaydi. Mantiqiy nuqtayi nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatning olib borishlarini ifodalaydi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri yechimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'quvchi-talabalarning bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

Tahlil va metodologiya

“Baliq skeleti” grafik organayzeri (GO). GO talabalarda mavzu yuzasidan muayyan masala mohiyatini tasvirlash va echish qobiliyatini shakllantiradi. Uni qo'llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, mavzu mohiyatini yorituvchi tayanch tushuncha, ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirish, ularni tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Fishbone diagrammasining tarixi:

1. Yaralishi (1960-yillar): Kaoru Ishikawa, bu diagrammani sifatni boshqarish va muammolarni tahlil qilishda yordam berish maqsadida yaratgan. Ishikawa diagrammani kompaniyalar va ishlab chiqarish jarayonlarida muammolarni aniqlash va ularni yaxshilash uchun qo'llashni taklif qilgan. Diagramma nomi ham, diagrammaning shakli baliqning suyaklariga o'xshash bo'lganligi sababli, “fishbone” (baliq suyaklari) deb atalgan.

2. Qo'llanilishi: Ishikawa diagrammasi turli xil sohalarda, xususan ishlab chiqarish, xizmatlar va boshqaruvda qo'llaniladi. Diagramma yordamida, tashkilotlar tizimli ravishda muammolarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish va yechimlarni ishlab chiqishadi. Diagramma asosan "6M" deb nomlanuvchi o'zgaruvchilarga asoslanadi: Materiallar, Mashina (uskunalar), Metodlar, Mehnat (xodimlar), O'lchovlar va Muhit (atmosfera yoki tashqi omillar).

3. Diagramma tarixi va rivojlanishi: Ishikawa diagrammasi 1960-yillarda Yaponiyada sifat boshqaruvining rivojlanishi bilan mashhur bo'ldi va tez orada dunyo bo'ylab tanildi. Bugungi kunda bu diagramma sifatni boshqarish va jarayonlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

Undan foydalanish quyidagicha amalga oshiriladi:

- 1) o'qituvchi o'quvchi (talaba)larni GOni qo'llash sharti bilan tanishtiradi;
- 2) o'quvchi (talaba)lar kichik guruhlariga birlashtiriladi;
- 3) guruhlar topshiriqlarni bajaradi;
- 4) guruhlar o'z echimlarini jamoaga taqdim etadi;
- 5) jamoa guruhlarining echimlari yuzasidan muhokama uyushtiradi

Muammo degan joyiga : noyob hayvon turlarini sonini kamayishi.

Hali qilish degan joyiga: ularni Qizil kitobga kiritish va muhofaza qilish, - deya javob berilishi misol bo'la oladi.

Fishbone diagrammasi yordamida, tizimli tahlil va samarali qarorlar qabul qilish jarayonlari osonlashadi, chunki u muammolarni aniq va to'liq ko'rib chiqishga imkon beradi.

“Nilufar guli” metodi o'zida nilufar guli ko'rinishini ifodalaydi. Uning asosiy qismini to'qqizta katta to'rtburchak tashkil etadi. O'quvchilar metod chizmasini tuzish qoidalari bilan tanishtirib o'tiladi. O'quvchilar soniga qarab sinfdagi o'quvchilar 5 – 6 kishidan iborat jamoalarga bo'linib oq qog'ozga o'zlarining chizmasini tuzadilar. To'rt burchak markazida avval asosiy so'z (masalan, odam anatomiyasidagi qon yoki to'qimalar tushunchani oldik deydik) yozib olinadi. Uning atrofidagi 8 ta to'rtburchak esa aynan markazdagi tushunchaga mos keladigan so'z yoki gaplar bilan to'ldiriladi. Markaziy to'rt burchakning atrofida joylashgan sakkizta to'rtburchakka yozilgan ma'lumotlarni atrofda joylashgan sakkizta to'rt burchaklarning markaziga yozadilar, ya'ni gulning barglariga olib chiqadilar. Buning natijasida ma'lumotlarning har biri yangi “nilufar gul”ini hosil qiladi. Ularning har biri ham o'z navbatida ma'lumotlar bilan to'ldiriladi.

Ma'lumotlar to'laqonli yozib bo'lingandan so'ng o'qituvchi boshchiligida har bir guruhning tuzgan “nilufar gul”i tahlil qilinadi va shu asosda o'quvchilar baholanadi. “Nilufar guli” metodidan foydalanish o'quvchini tizimli fikrlash, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi va faollashtiradi.

6	3	7	6	3	7	6	3	7
2	F1	4	2	C1	4	2	G1	4
5	1	8	5	1	8	5	1	8
6	3	7	F	C	G	6	3	7
2	B1	4	B	1	D	2	D1	4
5	1	8	E	A	H	5	1	8
6	3	7	6	3	7	6	3	7
2	E1	4	2	A1	4	2	H1	4
5	1	8	5	1	8	5	1	8

Sinkveyn metodi. Besh qatorlik qofiyasiz she'r shaklidagi o'quv materialini xulosalash usuli. Birinchi qator — mavzuni anglatuvchi, “kim?”, “nima?” savollariga javob beruvchi odatda bitta ot yoki ravish shaklidagi so'z. Ikkinchi qator – “qanday?”, “qanaqa?” savollariga javob beruvchi sifatni bildiruvchi ikkita so'z, ular o'rganilayotgan obyektning tashqi va ichki belgilarini va boshqa sifat xususiyatlarini ko'rsatadi. Uchinchi qator – “nima qildi?”, “nima qiladi?” kabi savollarga javob beruvchi uchta fe'l, ular obyektning harakatini, boshqa obyektlar bilan bog'liqligini ifodalaydi. To'rtinchi qator – to'rtta so'zdan iborat ibora, so'z birikmasi. Bu qatordan muallif o'rganilayotgan ob'ektga nisbatan o'zining shaxsiy munosabatini ifodalaydi. Beshinchi qator–bitta yakunlovchi so'z, o'rganilayotgan obyektning, predmetning mazmun-mohiyatini xarakterlashi zarur. Sinkveynda ushbu qoidalarga aniq amal qilish shart emas.

Masalan, matnni yaxshiroq qilish uchun to'rtinchi qatorda fikrni 3 ta yoki 5 ta so'z bilan ifodalasa ham bo'ladi. Beshinchi qatorda esa, birinchi qatordagidan farq qilishi uchun ikkita so'z ishlatsa ham bo'ladi. Sinkveyn yozish o'rganilayotgan o'quv materialining muhim jihatlarini topishga yo'naltirilgan erkin ijod shakllaridan biridir.

SINKVEYN

- 1 ta ot (tushuncha)
- 2 sifatdan iborat belgi
- 3 fe'ldan iborat xarakter xususiyatlari
- 4 so'zdan iborat shaxsiy munosabat
- 1 so'zdan iborat sinonim yoki lo'nda fikr

- **O'qish**
- **Qiziqarli yangilik**
- **Fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi**
- **Ma'naviy tarbiyalashga yordam beradi**
- **Mutolaa**

VENN diagrammasi. 2 va 3 jihatlarini solishtirish, taqqoslash, qarama-qarshi qo'yish hamda ularni umumiy tarzda ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Tizimli mushohada qilish, taqqoslash, solishtirish, tahlil va sintezni amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Venn diagrammasini tuzish qoidalari bilan tanishiladi. Yakka (juftlikda) Venn diagrammasi quriladi va kesishmaydigan aylana qismlari (X) to'ldiriladi. Juftliklarga birlashtiriladi, o'zining diagrammasi taqqoslanadi va to'ldiriladi. Aylanalar kesishgan joyda ular nuqtai nazaridan ikki aylana o'rtasida uchun umumiy bo'lgan ma'lumotlar jihatlarini ro'yxati tuziladi.

BBB metodi. BBB jadvali Bilaman, Bilishni xohlayman, Bildim

- matn (mavzu, bo‘lim) bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borish imkonini beradi
- tizimli mulohaza qilish, tarkibga ajratish ko‘nikmalarini beradi.
- BBB jadvalini tuzish qoidalari bilan tanishiladi. Yakka tartibda (juftlikda) Jadval rasmiylashtiriladi.

- Quyidagi savolga javob beriladi: “Ushbu mavzu bo‘yicha siz nimani bilasiz?” va “Nimani bilishngi xohlaysiz?” (Kelgusi ish uchun tahminiy .asos yaratiladi)

- Yakka tartibda (juftlikda) jadvalning 1 – 2 – ustuni to‘ldiriladi.
- Mustaqil ravishda ma’ruza matnini o‘qiydi (ma’ruzani eshitadi).
- Jadvalning 3 – ustunini mustaqil (juftlikda) to‘ldiradi.

Masalan, 7-sinflar uchun bu interfaol metodni qo‘llasak avvalo, mavzuni aniqlab olamiz.

Mavzu: Amfibiyalar(suvda hamda quruqlikda yashovchi hayvonlar sinfi).

BBB jadvali

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim
1. Toshbaqa	Ilon bo‘yinli toshbaqa qayerda yashashi	Amfibiyalarni yashash muhiti, oziqlanishi, turlari va ko‘payishi.
2. Timsoh	Nil timsohini uzunligi	Eng uzun timsohlarning haqida va ularni foydalanish yo‘llarini.
3.		
4.		

Natijalar va muhokama

Biologiya fanini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish yo‘nalishlarini qo‘llash ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini yaxshilash va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar qo‘llanilganda o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi sezilarli darajada oshadi va ular mavzuni chuqurroq o‘zlashtiradi.

Natijalar:

1. Faollikning oshishi: O‘quvchilarning darsdagi ishtiroki 30-40% ga oshgani kuzatildi. Bu, ayniqsa, guruhlarda ishlash, bahs-munozara va rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llashda sezildi.

2. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi: An’anaviy usullar bilan solishtirganda interfaol metodlar yordamida biologik tushunchalarni o‘zlashtirish darajasi o‘rtacha 20-25% ga yuqori bo‘ldi.

3. Muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi: O'quvchilar o'rtasida bilim almashuvi faollashib, bir-biriga yordam berish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalari shakllandi.

4. Kreativlik va mustaqil fikrlash: "BBB" va "Baliq skeleti" kabi metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarni mavzuni turli nuqtai nazardan tahlil qilish va yangi g'oyalar ishlab chiqishga undash mumkin bo'ldi.

Muhokama:

Interfaol metodlarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun quyidagi shartlarni inobatga olish zarur:

O'qituvchining tayyorgarligi: O'qituvchi interfaol metodlarni qo'llash bo'yicha puxta bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

Ta'lim vositalari: Dars davomida zamonaviy texnologiyalar, masalan, elektron resurslar, simulyatsiyalar va laboratoriya jihozlari keng qo'llanilishi muhim.

Guruhlarining tuzilishi: Guruhlarda ishlashda har bir o'quvchining faolligini ta'minlash uchun teng taqsimlangan vazifalar bo'lishi lozim.

Baholash tizimi: Interfaol metodlar samaradorligini baholashda diagnostika ishlanmalari va formatli baholash usullari qo'llanilishi kerak.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, biologiya fanida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat bilimlarni egallash jarayonini yaxshilaydi, balki o'quvchilarning ijtimoiy, muloqot va ilmiy izlanish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli, ushbu metodlarni keng joriy qilish biologiya ta'limining yangi sifat bosqichiga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Biologiya fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish zamonaviy ta'lim talablariga mos bo'lib, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar yordamida: O'quvchilarning bilim olish jarayoniga faol ishtiroki ta'minlanadi va ularning mavzuni o'zlashtirish darajasi oshadi; Muloqot va hamkorlik ko'nikmalari rivojlanadi, bu esa kelajakdagi ijtimoiy va professional faoliyatlari uchun muhimdir; O'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi. Interfaol metodlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchining yuqori malakasi, zamonaviy yo'nalishlarni qo'llash bo'yicha bilim va tajribasi, shuningdek, zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish zarur. Shunday qilib, biologiya ta'limida interfaol metodlarni keng joriy qilish nafaqat fan bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishga, balki o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga va jamiyat uchun yuqori malakali kadrlar yetishtirishga imkon beradi. Bu pedagogik yondashuvni keng targ'ib etish va o'qituvchilarni tayyorlash tizimida unga alohida e'tibor qaratish ta'lim tizimining sifatini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avlayev O.U., Jo'rayeva S.N., Mirzayeva S.P. "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.
2. Amanova A.N. O'zbekistondagi gen muhandisligi sohasining istiqbollari va mavzuni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. "Journal of Natural Science" №2(7) 2022 y.
3. O'.Muxamedov, M.H.Usmanboev, S.S.Rustamov., Ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar -T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,2016.- 4 bet.
4. O.U.Avlayev, S.N.Jo'rayeva, S.R.Mirzayeva, "Ta'lim metodlari". Toshkent-2017."Navro'z" nashriyoti.
5. A.K.Shamshetova, R.N.Meliboyeva, X.E.Usmanova, I.O. Xaydarov -"Umumiy psixologiya". T-2018.